

APRENDENDO COM A ARQUITETURA MODERNA: O PROJETO DO PAULO PARA O CONCURSO DO CENTRO POMPIDOU

Marcelo Puppi
Universidade Estadual de Londrina
marcelopuppi@uol.com.br

RESUMO.

Na entrevista que acompanha a publicação do projeto do Centro Pompidou na Revista Caramelo, Paulo Mendes da Rocha afirma que fazer arquitetura é navegar “neste campo de construir alguma coisa que sonhamos”. Embora não seja necessariamente uma má definição de arquitetura, ela evoca, no contexto do Brutalismo brasileiro ao qual se havia filiado o primeiro Paulo, a intenção brutalista de criar um “mundo novo” (nas palavras de Vilanova Artigas), não somente através da arquitetura, mas concebendo a própria arquitetura como um pequeno grande mundo novo. Apesar de genérica, essa definição cabe perfeitamente no projeto do Centro Pompidou, proposto como uma pequena cidade utópica superior à cidade e ao centro histórico nos quais se insere, permeável, mas mais fechada que aberta (física e metaforicamente), mais bruta que encantadora.

Entretanto, o projeto do Centro Pompidou é mais que uma simples materialização do sono dogmático da razão brutalista. Além de sonhar para si mesmo, ele também incorpora a realidade empírica, complexa e dinâmica, do contexto histórico da cidade que, por sua vez, pretende orgulhosamente, ou messianicamente superar. A fluidez do interior que, nas palavras do próprio Paulo, estabelecem a continuidade entre o interior e um exterior variado e dinâmico revelam que o Pompidou do Paulo bebeu também, e muito, na fonte da Arquitetura Moderna Brasileira, e no Niemeyer em particular, cujo museu de Caracas é igualmente a fonte bem evidente do volume em pirâmide invertida do Pompidou.

Em suma, o projeto do Pompidou mostra claramente que Paulo Mendes da Rocha tinha aprendido e continuava aprendendo com a Arquitetura Moderna enquanto sonhava o sonho do Brutalismo. E também que era preciso continuar aprendendo com a Arquitetura Moderna para, quando o sonho acabasse, tornar-se “moderno e eterno ao mesmo tempo” (Carlos Eduardo Comas).

Palavras-chave: PAULO MENDES DA ROCHA; ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA; BRUTALISMO BRASILEIRO

O início da atividade profissional de Paulo Mendes da Rocha, na segunda metade da década de 50, coincide com o nascimento do chamado Brutalismo Paulista (mais propriamente um Brutalismo brasileiro de base paulista), que se pretendia mais engajado que a Arquitetura Moderna Brasileira, por sua vez de base carioca. O contexto interessa porque, primeiro, embora as duas escolas ainda sejam objeto de controvérsias historiográficas¹, pode-se dizer que elas estão entrelaçadas e que, conseqüentemente, há tanto semelhanças quanto diferenças entre elas; no sentido em que, por exemplo, nas palavras de Carlos Eduardo Comas, Artigas, *chef-de-file* do Brutalismo, pode ser considerado meio irmão do Niemeyer². Segundo porque o próprio Paulo teve uma dupla formação carioca e paulista, que ele mesmo valoriza³, culturas que alimentaram sua visão do mundo e da arquitetura. Tudo se passa como se ele se filiasse ao Brutalismo nascente, e logo triunfante em São Paulo incorporando a Arquitetura Moderna de base carioca. Não certamente para ser as duas ao mesmo tempo, posto que se trata de duas representações excludentes do país e de concepções formais divergentes⁴. Mas provavelmente com a (secreta?) intenção de praticar a arquitetura como obra de arte (e quem sabe alcançar a beleza valorizada pelo Alberti⁵) ao invés de simplesmente materializar dogmas. Convém portanto estabelecer as diferenças fundamentais entre a Arquitetura Moderna e o Brutalismo para contextualizar a obra do primeiro Paulo, à qual pertence o projeto para o concurso do Centro Pompidou.

Antes ainda é preciso passar pela diferença entre Estilo Internacional e Arquitetura Moderna, fundamental tanto para a compreensão da própria Arquitetura Moderna quanto do Brutalismo que os sucede. Embora o Estilo Internacional pertença ao conjunto de estilos distintos que caracteriza a Arquitetura Moderna, ele por assim dizer ganhou vida própria, tanto pela sua importância histórica quanto pelas suas qualidades formais. A importância histórica é conhecida: o Estilo Internacional foi uma das primeiríssimas manifestações da Arquitetura Moderna e tornou-se amplamente influente graças à Bauhaus que foi um de seus locais de nascença e à exposição que lhe deu lustro e fez sua apologia. Quanto às suas qualidades formais, talvez menos conhecidas mas certamente menos compreendidas, é possível no entanto conhecê-las com precisão, uma vez que elas foram definidas explicitamente no livro publicado paralelamente à exposição pelos mesmos organizadores desta. Intitulado "A first principle: architecture as volume", o capítulo 4 do *The International Style* anuncia que o estilo se caracteriza pelo volume simples e isolado, de natureza abstrata, em contraposição à forma figurativa que vigorou até então no edifício e no conjunto urbano. O volume simples e isolado do Estilo Internacional não se limita ao purismo de Le Corbusier também representado na exposição e englobado na definição, mas a natureza abstrata de ambos, pura em um, não tão pura em outros, os assemelha à razão pura kantiana, faculdade exclusivamente racional indiferente ao conhecimento empírico proveniente da realidade exterior. Ou, se, nas palavras do próprio Kant, a razão pura corresponde ao sono dogmático da filosofia, a forma exclusivamente abstrata, pura ou menos pura corresponderia ao sono dogmático da arquitetura. Um sono dogmático que atribuía às formas derivadas exclusivamente da razão o poder de revolucionar magicamente, messianicamente, da noite para o dia, as condições materiais da existência, para somente depois, como simples consequência, mudar o pensamento. Neste caminho, a razão pura da abstração é privilégio exclusivo dos arquitetos, cabendo aos demais somente sofrer suas consequências materiais e

culturais, nessa ordem, as culturais decorrentes das materiais. A desmaterialização por simples rarefação da matéria e a leveza da forma seriam os atributos e signos mais evidentes do poder da abstração pura, ou mais geralmente do volume simples e isolado.

Entretanto, assim como Kant fez a crítica da razão pura, a Arquitetura Moderna posterior ao Estilo Internacional fez a crítica da abstração pura. Crítica que se inicia antes ainda da exposição de 1932, com Alvar Aalto realizando, no final da década de 20, o encontro da razão abstrata com uma tradição empírica na periferia norte da Europa, e que tem no Le Corbusier da década de 30 um de seus principais mentores e representantes. Igualmente, assim como a crítica da razão pura kantiana não se opõe à razão nem reduz seu papel no processo do conhecimento, mas incorpora o conhecimento empírico como fonte necessária para o trabalho da razão, a Arquitetura Moderna que nasce por volta de 1930 não se opõe nem desvaloriza a forma abstrata da década de 20, mas vai além dela incorporando a ela a condição empírica do mundo e da materialidade da arquitetura. Mais precisamente, a Arquitetura Moderna posterior ao Estilo Internacional torna-se abstrata e figurativa ao mesmo tempo, a figuração representando e materializando a manifestação empírica da própria arquitetura, e por extensão o dinamismo da história que a engendrou. Aqui a Arquitetura Moderna passa a inserir-se na realidade empírica existente e a interagir com ela, redescobrimo o potencial de contribuir para o aperfeiçoamento cultural e material da sociedade tanto quanto do processo histórico que a produz. A revalorização da taticidade material da arquitetura, como também da sua riqueza e complexidade tipológica, lado a lado e relativizando a pureza do volume abstrato gerado pela razão testemunham o potencial estético e social da Arquitetura Moderna enquanto superação da abstração pura do Estilo Internacional.

Por sua vez, o Brutalismo não se contenta com a ambivalência abstrato-figurativa da Arquitetura Moderna posterior ao Estilo Internacional. Considerando que a própria definição do Brutalismo ainda é objeto de controvérsias⁶, por ora não se pode consequentemente estabelecer claramente todas, ou pelo menos as principais diferenças entre ele e a Arquitetura Moderna da qual ele deriva. A diferença mais evidente diz respeito à aparência, ao "aspecto externo e superficial"⁷, ou seja, como se sabe, a exposição dos materiais em estado bruto, e de forma rude. Segundo Ruth Zein, esse seria o único traço em comum a obras que podem ter inclusive motivações distintas⁸. Mas há outra característica frequentemente ou quase invariavelmente evocada a respeito do Brutalismo, pelo menos no caso brasileiro, que evidencia outra diferença significativa entre ambos e que não se confunde com a ética descartada por Ruth Zein como critério para sua definição: a dimensão política e social, ou simplesmente um engajamento que faltaria a uma Arquitetura Moderna supostamente autolimitada a ser tão somente uma estética. Se a presença e intensidade desse engajamento é variável de um caso para outro no plano internacional, no Brutalismo brasileiro o engajamento não somente é uma das principais características, mas constitui com toda evidência a própria motivação para a criação do movimento, Artigas comprovando.

No caso brasileiro, pelo menos, o engajamento brutalista não o opõe à Arquitetura Moderna de base carioca, mas pretende ir além dela, libertando-a, nos termos do Artigas, do campo da arquitetura burguesa para tornar a arquitetura brasileira expressão da cultura popular, ou, mais precisamente, para aproximá-la

progressivamente dessa cultura enquanto o próprio povo luta para se libertar do domínio burguês e “criar um mundo novo”⁹ – povo entendido como as classes oprimidas. O próprio Artigas da década de 60 o afirma implícita mas claramente noutra terminologia quando, saudando a “revisão crítica de Niemeyer”, diz que ele “mostra à sociedade o que de grandioso e expressivo o espírito nacional ainda poderá criar de dentro do rico conteúdo da arquitetura brasileira”¹⁰. Pretendendo-se como uma arquitetura de transição, na melhor tradição da teoria eclética e também de boa parte do racionalismo do século XIX¹¹, o Brutalismo brasileiro combate em duas grandes frentes, uma de natureza geométrica, ou compositiva, outra quanto aos materiais. De um lado, é imperativo “afastar o bom do inútil na arquitetura”¹², adotando as “soluções compactas, simples e geométricas” valorizadas pelo próprio Artigas como uma das principais contribuições, senão a principal, da “revisão crítica de Niemeyer”¹³. De outro, é necessário incorporar a cultura popular na materialidade da arquitetura, a fim de “dar corpo ao pensar do povo”, como recomendava Sullivan¹⁴, dando “vida aos materiais de construção”, infundindo-lhes “a verdadeira vida do povo”¹⁵. De um lado, retorno consciente ou inconsciente à razão pura do Estilo Internacional; de outro, a reverberação da realidade empírica revelando a qualidade dos materiais enquanto expressão da cultura popular.

Se o “mundo novo” evocado pelo Artigas derivaria do trabalho conjunto da razão e da realidade empírica¹⁶, somente a razão é capaz de imaginar, ou se representar as condições materiais e as formas desse novo mundo, ou que podem conduzir a ele; somente a razão é capaz de orientar os caminhos da arquitetura. Daí a importância primordial das “soluções compactas, simples e geométricas”, das quais e somente das quais podem nascer as formas do “mundo novo”, a ser criado por inteiro na mente do arquiteto antes de se materializar no projeto enquanto intenção ao mesmo tempo social e cultural; ainda que se trate de soluções parciais e provisórias do novo mundo por vir. Embora socialmente mais igualitário que o espaço maquinista do Estilo Internacional, de caráter burguês, o espaço brutalista é fruto igualmente da razão pura, novo sono dogmático da arquitetura que se concebe para si mesmo as novas formas de uma nova era de paz e de fraternidade. Se, enquanto criação mental, essa aparente revolução formal somente pode ser compreendida pelo intelecto, a textura rude e áspera dos materiais (representando a “vida do povo”) encarrega-se de revelá-la empírica e imediatamente aos sentidos: a taticidade exacerbada do Brutalismo reata com um primitivismo que visa refundar a arquitetura, ou melhor, proclama um novo primitivismo que pretende refundar a arquitetura e a sociedade, tudo ao mesmo tempo, e de uma só vez.

Em suma, ambicionando superar e suceder uma Arquitetura Moderna evolucionária, o Brutalismo regride a uma representação revolucionária da história que a Arquitetura Moderna posterior ao Estilo Internacional havia justamente superado. Enquanto no Brutalismo a história é produto das mudanças políticas e sociais, na Arquitetura Moderna é a mudança, ou mais precisamente o aperfeiçoamento cultural que promove a evolução social e política, evolução para a qual justamente a arquitetura tem o poder de contribuir, junto com as demais manifestações artísticas e culturais, por certo, mas à frente delas pela sua própria natureza. A história cultural do social materializada sutilmente, não por acaso, e com conhecimento de causa pela Arquitetura Moderna é substituída pela história social do cultural da qual a Arquitetura Moderna já havia justamente se libertado, e à

qual o Brutalismo retorna como busca da emancipação social. Isto às custas da própria arquitetura que, ao invés de se libertar, subordina-se explícita e conscientemente às ações políticas e sociais. É o próprio Artigas mais uma vez que o afirma, implícita mas claramente: nas suas palavras, referindo-se a Benjamin citado por Ferreira Gullar, “o caráter cultural da arte... tende a ser substituído pelo caráter político”¹⁷. Nesse sentido, a mudança sutil e a longo prazo proposta pela Arquitetura Moderna é abandonada a favor de uma mudança brusca e abrupta, de caráter messiânico, materializada tanto na composição quanto na ornamentação -- como é com toda evidência o caso da textura primitivista dos materiais. O Brutalismo abandona a paciência encantadora e exuberante da Arquitetura Moderna pela impaciência do concreto.

Tudo se passa como se o primeiro Paulo Mendes da Rocha subordinasse brutalisticamente a exuberância da Arquitetura Moderna ao sono dogmático do Brutalismo, ou, mais precisamente, incorporasse a exuberância às “soluções compactas, simples e geométricas”. Ou ainda, nos termos do Lucio Costa, fizesse a flor desabrochar dentro do cristal. Por um lado, regredindo à simplificação do Estilo Internacional, posto que o Le Corbusier da década de 20 exemplifica justamente a flor subordinada ao cristal, como a vila Savoy o demonstra claramente; por outro, evidenciando a dificuldade em renunciar à plena contribuição da Arquitetura Moderna, tanto à complexidade e encanto das formas quanto a seu potencial cultural e social. Eis as contradições, ou limitações do programa ainda largamente brutalista engenhosa e epicamente materializadas no projeto do Paulo para o concurso do Pompidou. Mas eis também as razões para que o Paulo continuasse aprendendo com a Arquitetura Moderna para, mais tarde, o Brutalismo acabando, tornar-se “moderno e eterno ao mesmo tempo”¹⁸.

O projeto do Paulo para o Pompidou é grandioso, em todos os sentidos. Não que lhe falte sutileza e respeito ao contexto histórico, e nem tanto pelo seu tamanho, mas pela proposta de inserção e interação com a cidade. A imensa biblioteca é enterrada, e mesmo assim o volume acima do solo abrigando o museu ocupa toda a área do terreno. Tal qual no projeto para o museu de Caracas de Niemeyer, o volume do museu é uma pirâmide invertida, aqui achatada e cujas bordas coincidem com os limites laterais do terreno; mas, diferentemente daquele, levita sobre o solo, ou mais precisamente sobre o nível do solo do contexto circundante, posto que o solo do edifício é rebaixado (o jardim da biblioteca) lançando uma zona de sombra sob a pirâmide invertida que a faz justamente levitar. Quase como na vila Savoye de Le Corbusier, na qual o recuo e a cor escura do térreo fazem o volume prismático parcialmente vazado e desmaterializado flutuar. Enfim, uma implantação permeável, mas que, como no Estilo Internacional justamente ao qual pertence a vila Savoye, se impõe sobre o terreno, anunciando messianicamente uma cidade, uma sociedade, um mundo novos, prontos e acabados, pretensamente superiores à realidade existente que pretende substituir.

Como na FAU do Artigas, à qual Paulo refere-se explicitamente como precedente do projeto do Pompidou, o interior do museu é dinâmico e surpreende pela complexidade e pela variedade, dando talvez um passo a mais em relação ao Artigas, ou talvez simplesmente tirando partido da liberdade maior de um programa de museu. As áreas de exposição em rampa evocam o Guggenheim do Wright, mas este não é lembrado como precedente do Pompidou. Niemeyer é outra referência evidente quanto ao interior também, igualmente não

lembrado pelo Paulo, mas talvez por desnecessário de tão evidente. Inversamente, o arquiteto sublinha a relação entre o interior e o contexto urbano no qual a obra se insere:

como se você, chegando no edifício, tivesse de repente entrado num conjunto de ruas, vias e vielas como é o Marais; eis que o espaço se transforma de repente em algo mais ou menos semelhante à cidade, mas que já está por dentro do edifício. Como se fosse quase uma solução mágica da arquitetura...¹⁹

Tanta diversidade e também um pouco de encanto proclamam o Pompidou do Paulo como uma pequena mas grandiosa cidade utópica; e se ela incorpora a complexidade urbana do Marais vizinho ao interior de um volume relativamente simples e compacto, não é para propor a evolução do contexto urbano existente, mas para se apresentar melhor que ele. Sono inspirado, mas sono dogmático da razão.

“Não se trata de dizer, mais uma vez, arquitetura é isso ou aquilo; mas não há dúvida que estaremos navegando neste campo de construir alguma coisa que sonhamos, e não administrando modos de construir”²⁰. O sonho acabou. Mas, no Paulo, o fim do sono dogmático representou também a redescoberta da arquitetura propriamente dita, a redescoberta de uma arquitetura que, quanto mais arquitetura – ou quanto mais eterna – mais é capaz de agir para, transformando a cultura, transformar o mundo. Como já sabia a Arquitetura Moderna Brasileira, admirada justamente pelo Paulo.

NOTAS

¹ Nos extremos, há quem defenda a separação em duas escolas, e há quem postule a continuidade na arquitetura brasileira. Ver Victor Oliveira, “O projeto do Centro Pompidou por Paulo Mendes da Rocha: uma aproximação à obra de Niemeyer”, em Anais do Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Encruzilhadas – convergências e dispersões (Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 2024), 10-12, disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/enanparq8/852477>, acesso em 13 de outubro de 2025.

² Ver Carlos Eduardo Comas, “Aula Magna: Artigas e a Rodoviária de Londrina”, Youtube, evento transmitido no dia 22 de setembro de 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=AgngjdBOViA>.

³ Ver Victor Oliveira, op. cit., 12

⁴ Ver Carlos Eduardo Comas, “Moderna (1930 a 1960)”, em Arquitetura Brasil 500 anos, ed. R. Montezuma (Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 2002), v. 1, 185-238, pp. 236-237 particularmente (“A Mutaço 1955/60”).

⁵ Lembrando que, ao contrrio do que supe o preconceito e o desconhecimento atual da teoria da arquitetura que confunde beleza com formalismo suprfluo e estril (com perdo da redundncia), em Alberti a beleza constitui a prpria unidade orgnica da arquitetura, tornando-a um objeto complexo (aqui no sentido venturiano) capaz de interagir com a sociedade  qual ela pertence, e conseqentemente de contribuir para sua evoluço, ou seja, tornando-a uma das mais elevadas manifestaçes culturais de uma sociedade.

⁶ Ruth Verde Zein, “Brutalismo, sobre sua definiço”, Arqtextos, n 084.00 (maio 2007), disponvel em <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/07.084/243>, acesso em 24 de setembro de 2025.

⁷ Id., ibid.

⁸ Id., ibid.

⁹ Joo Batista Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura, eds. Jos Tavares Correia de Lira e Rosa Artigas (So Paulo: Cosac Naify, 2004), 48.

¹⁰ Id., ibid., 101.

¹¹ Embora Artigas não tire todas as consequências, infelizmente pode-se dizer, do papel atribuído à arquitetura de transição na teoria do século XIX, principalmente no que diz respeito à concepção da forma, ele incorpora do século XIX uma representação dinâmica da história que valoriza tanto os períodos de transição quanto a arquitetura de transição. Sobre o papel da arquitetura nos períodos de transição no racionalismo do século XIX, ver Marcelo Puppi, *La Dimension Culturelle du Rationalisme Structurel. Architecture, histoire et utopie chez Léonce Reynaud, Fernand de Dartein et Auguste Choisy*, tese de Doutorado (Paris: Université de Paris I, 2013).

¹² João Batista Vilanova Artigas, *Caminhos da Arquitetura*, op. cit, 49.

¹³ Id., *ibid.*, 103.

¹⁴ Id., *ibid.*, 99.

¹⁵ Id., *ibid.*, 43.

¹⁶ “A suposta contradição ou oposição entre duas tendências, uma racionalista e outra empirista, agora se esclarece a ponto de perder o sentido que tinha, se considerarmos as suas subteses em face da atividade global da consciência humana”. João Batista Vilanova Artigas, *Caminhos da Arquitetura*, op. cit, 106.

¹⁷ Id., *ibid.*, 104.

¹⁸ Carlos Eduardo Comas, “Paulo Mendes da Rocha: o prumo dos 90”, *AU: Arquitetura e Urbanismo*, nº 97 (ago/set 2001): 102-109, p. 109 particularmente.

¹⁹ “Entrevista com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha – Novembro/90”, *Revista Caramelo*, nº 1 (dez. 1990): 30-35, p. 31 particularmente.

²⁰ Id., *ibid.*, 34.